

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КОНТАКТНОЙ ЗАДАЧИ БАЛКИ И ГРУНТОВОГО ОСНОВАНИЯ

Хасанов Аскар Забиевич¹, Турсунов Шерзод Ахтамович²

¹ СамГУ, д.т.н., профессор, ² СамГАСУ, PhD.

Абстракт. В статье рассмотрены вопросы экспериментальных исследований прогибов балки расположенной на грунтовом основании при воздействии часто встречающихся на практике нагрузок: равномерно распределенная, сосредоточенной нагрузкой по середине и с краю балки. Предложены математические и механические модели позволяющие учитывать сдвиговую жесткость грунта, изгибную жесткость балки и расчетные схемы для определения прогибов и усилий в балке.

Ключевые слова: сдвиговая жесткость грунта, модель, деформация, плоский лоток, свойства грунта.

ВВЕДЕНИЕ

Основные принципы расчета контактных задачи конструкции и грунтового основания

Основные задачи теории контактных задач взаимодействия (лежащей или внедренной в массив грунта строительных конструкций нагруженные внешними или гравитационными нагрузками) конструкции и грунтового основания:

а. Конструкции, взаимодействующие с грунтовым основанием воспринимают внешние $q(x)$ и реактивные усилия $P(x)$ грунта, от разности которых в теле конструкции возникают изгибающие моменты $M(x)$ и перерезывающие усилия $Q(x)$. При этом расчет перемещений и усилий балки должен удовлетворять двум основным требованиям: при расчете прогибов балки должно удовлетворяться требования статики $q(x) = P(x)$

б. Прогибы балки необходимо рассчитывать с учетом упруго-пластической работы грунтового основания соответствующие моменту стабилизации ее осадок. В зависимости от вида нагружения, на определенном расстоянии l от оси нагружения будет иметь ограничения по перемещениям $0 \leq w(x) \leq f_{max}$. Осадки системы фундаментов в целом производится с учетом основных закономерностей механики грунтов, в частности согласно упруго-пластических моделей.

в. Прогиб строительных конструкций и (деформации) грунта в области контакта отвечает требованиям неразрывности, т.е. $0 \leq P(x) \leq 1,2R$, где R -реактивные напряжения не превышающие квазилинейную область деформирования грунта. Функционал реактивного давления $P(x)$ зависит от вида нагружения и вида грунта расположенного в контактной области H_s балки.

г. Итоговая или суммарная жесткость лежащей или внедренной в грунт конструкции (EI) и квазилинейно деформируемого грунтового основания t (сдвиговая жесткость грунта) формирует функцию прогиба конструкции $0 \leq w(x) \leq f_{max}$ и функцию радиуса кривизны $\rho(x) = W^1(x)$. Функция реактивного давления грунта на конструкцию $P(x)$ совместно с внешними усилиями $q(x)$ при сохранении условия равновесия формируют функцию внутренних усилий и влияет на величину изгибающих моментов M и перерезывающих сил Q .

Из классической механики известно, что расчетные деформации и внутренние усилия нагруженной балки (плиты), жесткостью EI лежащей на упругом основании зависит от принятой контактной модели. В контактных моделях реактивное давление $p(x)$ принимается постоянной как линейно зависящий от жесткости грунта местному смятию C_1 [1] (предложенной Фуссом, Винклером – Цимерманом, Пастернак П.Л.). Математическое выражение этой модели имеет следующий вид

$$\frac{d^4 Y}{dx^4} = \frac{qb}{EI} - \frac{4}{s^4} Y \quad (1)$$

Дифференциальное уравнение (1) характеризует изгиб балки нагруженной внешними q и реактивными нагрузками $P(x)$. Функция реактивного давления считается неизвестной, по этой причине его величина подбирается в соответствии с принятыми моделями или в виде функционала. В частности в выражении (1) его величина принята в соответствии с моделью Винклера (рис.1). При этом по закону статики балка по краям условно закреплена на неподвижные шарнирные опоры. Если $\frac{dY}{dx} = 0$

Рис 1. модель предложенный Винклером – Цимерманом. а-при центральном нагружении и в-при внецентренном нагружении.

описании выражения (2) авторы предполагали, что первая часть уравнения соответствует модели Винклера и характеризует реактивное давление $P(x)$ пропорциональной величине вертикальной осадки балки за счет сжатия грунта (осадки) [1]. Ее можно представить в виде модели погружения деревянной балки в водной среде (Рис 1).

$$P(x) = N/l = (\gamma_w - \gamma_c)z = Cw(x) \quad (3)$$

где $C = (\gamma_w - \gamma_c)$ –разница жидкой и твердой составляющей плотности.

Вторая его часть характеризует величину реактивного давления $P(x)$ пропорциональная радиусу кривизны, т.е. за счет сопротивления грунтов сдвигу возникающие при изгибе балки $w(x)$. Если предположить что на балку воздействует равномерно распределенная нагрузка интенсивностью q то при симметричном ее изгибе [8].

$$P(x) = C_2 \frac{f}{l} = C_2 \varepsilon \quad (4)$$

коэффициент характеризующий жесткость конструкции изгибу

$$C_2 \cong 4 \frac{EI}{l^3} \quad (5)$$

где $\varepsilon = \frac{f}{l}$ - относительный прогиб балки.

В соответствии с (2 и 3) такое возможно, только при $q(x) - P(x) = const$ для балки по контакту, которой возникают дополнительные сдвиговые напряжения, направленные с краев к его центру. Прогиб, установленной внутри водной среды балки, так же можно смоделировать при помощи ограничивая перемещения связями, установленными по ее краям. В обоих случаях от равномерно распределенной нагрузки в теле балки возникнут деформации прогиба. И так, выражения П.Л. Пастернака [1] в отличии от модели Винклера дополнительно характеризует и изгиб конструкции при равномерной нагрузке. Основным недостатком этого выражения (2) является, то что функция реактивного давления $P(x)$ искусственно, от постоянной величины, поднимается до степенной пропорциональной коэффициенту C_2 . Вторая часть уравнения (2) может исказить реальный прогиб балки при других видов нагрузок, поскольку прогиб балки будет возникать как за счет неравномерного сжатия так и за счет сдвига грунта под балкой.

В работе Симвулиди И.А. [11] реакция грунта в контактной области заменяется функцией реактивного давления в виде степенного ряда. Усилия и перемещения в балке определяются методом интегрирования дифференциального уравнения, а неизвестные прараметры ряда определяются по граничным условиям.

Таким образом решение дифференциального уравнения (1) с учетом граничных условий сводится к определению функции перемещений $w(x)$ или функции реактивных усилий $P(x)$ от реактивный отпор среды считается упругим. Если считать хорошо изученным функцию прогиба балки от различных видов нагружений то уравнение (1) предпочтительно характеризовать как прогиб части балки как от внешних нагрузок и заданных реактивных сил $P(x)$. В этом случае прогиб балки будет зависеть только от ее конструкционной жесткости.

Боле общий случай дифференциального уравнения предложена вработе [3, 4].

$$\frac{d^4 Y}{dX^4} = \frac{qa^4}{(1-\mu^2)^2 h^2 EI} + 2r^2 \frac{d^2 Y}{dX^2} - s^2 Y \quad (6)$$

Например, такое может произойти, когда на защемленную с двух сторон балку воздействует распределенные или сосредоточенные силы.

Основной задачей решения уравнений (1, 6) является математический метод подбора наиболее приемлемой универсальной функции перемещения $w(x)$ или реактивных давлений и определение численных значений параметров уравнения.

Рис.2 Расчетная модель упругого полупространства

Рис.3 Конструкция лотка для определения прогибов балки лежащей на грунтовом основании

металлическая балка (полоса) устанавливается снизу лотка и опирается на две шарнирные опоры. Эксперимент проводится с измерением максимального перемещения (прогиба) балки (полосы) $w(L/2)$ или при ее отсутствии с измерением реактивного усилия в центре балки $P(L/2)$ (рис-3) в процессе засыпки слоя грунта. Методика определения сдвиговой жесткости грунта и максимального ее прогиба балки авторами рассмотрена в работе [9]. В соответствии с этими исследованиями установлено, что величина приведенной жесткости балки $E_c I_c$ и грунтового основания t принимается как единое и определяется по выражению

$$EI = (E_c I_c + t) = E_c I_c + k E_0 \frac{b H_s^3}{12} \quad (7)$$

где $H_s \cong tg\phi (l/2)$ – толщина активного слоя жёсткость грунта; -поправочный коэффициент. Модель составной балки (полосы) учитывающая сдвигувую жесткость грунта t принимается как совместная работа упругой балки жесткостью $E_c I_c$ пролетом L и слоя грунта толщиной H_s , шириной b .

Для определения усилий (Q и M), прогиба и перемещений (ρ, w) принятое математическое выражение в виде многочлена выражение (3, 6) интегрируют а функцию перемещений $w(x)$ наоборот дифференцируют. При этом исходные функции в обоих случаях принимается различными [2, 3, 4]. Неизвестные параметры этих уравнении определяются исходя из граничных и контурных условий. Математическая постановка исходных уравнений в частном случае может удовлетворить граничные условия, но и проявить побочные нежелательные эффекты в межграничных условиях, что может проитиворечить реальным физическим процессам. Таким образом пути решения поставленной задачи сводится к методам строительной механики, по результатам которой и определяется основные усилия в балке. Решение задачи сводится к определению функции $w(x)$ или $P(x)$ в зависимости от его жесткости $E_c I_c$. Во всех этих моделях функция $P(x)$ остается неизвестной, причем сопротивления грунта сдвигу возникающая при изгибе конструкции полностью игнорируется.

Известны модели, когда систему «здание – основание» принимают как единое целое; при этом трехмерное грунтовое основание под зданием рассматривают как упругую неразрывную среду [6, 4] (Рис. 2). В этом случае распределяющая способность упругой среды считается бесконечным, отсюда и большие расчетные прогибы балок, что противоречит с реальными наблюдаемыми на практике.

В данной статье предпринята попытка решить эту сложную задачу путем экспериментального определения эпюры прогибов балки $w(x)$, лежащей на грунтовом основании от различных внешних нагрузок. В этом случае интегральная величина изгибной жесткости принимается как сумма конструктивной жесткости балки $E_c I_c$ и сдвиговой жесткости грунтового основания- t . Жесткость балки, перемещение которой ограничено по концам определяется известными в механике методами. Что касается сдвиговой жесткости грунта, то она определяется экспериментально в специальном плоском лотке. В отличии от традиционных методов испытаний

Рис.4. Механическая модель для определения сдвиговой жесткости грунта и используемая при расчете балок на грунтовом основании

Максимальный прогиб составной балки, из условия равенства внешних (включая гравитационных) и реактивных усилий зависит от вида нагружения (Рис.4).

Рис.5. Расчетная модель влияния нагрузки, равномерно распределенной на балке

1-случай. Распределенная нагрузка интенсивностью q (симметричная задача). (Рис 5). Считается, что при внешней равномерно распределенной нагрузкой q под балкой длиной $L=2l$ появляется реактивное напряжение в виде суммы равномерной интенсивностью $P_1 = kq$ и неравномерной, состоящей из двух перевернутых треугольников с максимумом у краевой части $P_2 = 2q(1 - k)$. Определим возможный максимальный прогиб балки с использованием известных в механике выражений:

- Для распределенных нагрузок $f_{max} = \frac{5q(2l)^4}{384EI} = \frac{80ql^4}{384EI}$.
- Разница, как $f_{max(q)} - f_{max(kq)} = \frac{80ql^4}{384EI} (1 - k) = \frac{5ql^4}{24EI} (1 - k)$
- Прогиб балки от краевых реактивных усилий в виде перевернутых двух треугольников с $P_2 = 2q(1 - k)$:

$$f_{max} = 2 \frac{P_2 l^3}{360EI * 2l} (40l^2 - 3l^2 - 10l^2) = 2 \frac{P_2 l^3}{360EI * 2l} (40l^2 - 3l^2 - 10l^2) = \frac{27ql^4}{180EI} (1 - k)$$

Итоговый максимальный прогиб балки от внешних и реактивных усилий (рис.5).

$$f_{max} = \frac{5ql^4}{24EI} (1 - k) - \frac{27ql^4}{180EI} (1 - k) = \frac{ql^4}{17EI} (1 - k) \quad (8)$$

При $k = 0$

$$f_{max} = \frac{ql^4}{17EI}$$

При $k = 1$ выполняется условие модели Винклера.

$$f_{max} = 0$$

Соответственно так же определяются и усилия в теле балки

$$M_x = \frac{qx^2}{6l} [(k - 1)(3l - 2x)] \text{ при } x = l \quad M_{max} = \frac{ql^2}{6} (k - 1)$$

$$Q_x = \frac{qx}{l} [(k - 1)(l - x)] \text{ при } x = 0 \text{ и } l, Q_{x=l} = 0$$

2-случай. Сосредоточенная нагрузка N (симметричная задача). (Рис 6). Считается, что при внешней точечной нагрузке N установленной по центру балки длиной $L=2l$ появляется реактивное напряжение в виде суммы равномерной интенсивностью $P_1 = k \frac{N}{2l}$ и неравномерной, состоящей из одного перевернутого треугольника с максимумом в центральной части $P_2 = \frac{N}{l} (1 - k)$. Определим возможный максимальный прогиб балки с использованием известных в механике выражений.

Рис.6. Расчетная модель влияния нагрузки, сосредоточенной в середине балки

максимальная величина эпюры распределенного реактивного усилия треугольной формы длиной $L = 2l$:

$$f_{max} = \frac{P_2(2l)^4}{120EI} = \frac{16(l)^3}{120EI} N(1-k) = \frac{4Nl^3}{30EI}(1-k)$$

- Итоговый максимальный прогиб балки от внешних и реактивных усилий

$$f_{max} = \frac{Nl^3}{48EI}(8-5k) - \frac{4Nl^3}{30EI}(1-k) = \frac{Nl^3}{240EI}(8+7k) \quad (9)$$

(Рис.6). При $k = 0$

$$f_{max} = \frac{Nl^3}{30EI}$$

При $k = 1$ выполняется условие модели Винклера.

$$f_{max} = \frac{15Nl^3}{240EI} = \frac{Nl^3}{16EI}$$

Уравнения момента и поперечной силы определяются следующими математическими выражениями;

$$M_x = \frac{Nx^2}{12l^2}(2x + 3lk - 2kx) \text{ при } k = 0 \text{ } x = 0 \text{ и } l, \quad M_{max} = 0, \quad M_x = \frac{Nl^2}{6};$$

При

$$k = 1 \text{ } x = 0 \text{ и } l, \quad M_{max} = 0, \quad M_x = \frac{N(2l^2+l)}{12};$$

$$Q_x = \frac{Nx}{2l^2}[x + lk - kx] \text{ при } k = 0 \text{ и } 1 \quad Q_{x=0} = 0, \quad Q_{x=l} = \frac{N}{2}$$

3-случай. Сосредоточенная нагрузка приложена с краю балки. (не симметричная задача)

Рис.7. Экспериментально установлено, что зона влияния прогибов в одну сторону от нагрузки, приложенной с краю, не превышает $l \leq 5b$. На основании этого определены функции перемещения и усилия, результаты которых представлены ниже.

Рис.7. Сосредоточенная нагрузка N установлена по ее краю

$$f_x = -\frac{N(L-x)^3}{240EJL^2}(3kL^2 + 14L^2 + 3kx^2 - 6x^2 + 12Lx + 4kxL) \quad (10)$$

Краевые реактивные напряжения примем в виде:

$$P_1 = \frac{kN}{l}; \quad P_2 = \frac{3N(1-\frac{k}{2})}{l} \quad (11)$$

величина P_2 определена из условия равенства $M_{(x=l)} = 0$. Определим величину моментов и перерезывающих сил по длине балки:

$$M_x = \frac{Nx(L-x)}{4L^2}(4L - 2x + kx); \quad (12)$$

$$Q_x = -\frac{N}{4L^2}(4L^2 - 3kx^2 + 6x^2 - 12Lx + 2Lkx) \quad (13)$$

Сравнивая выражения (8), (9) и (10) можно констатировать факт, что наибольшая сдвиговая жесткость грунта проявляется при интенсивной нагрузке q и минимальная при действии сосредоточенной нагрузки N , установленной по краю балки. При симметричном точечном нагружении балки она составляет промежуточное значение.

Функция перемещений $W(x)$ для различных видов нагружения определяется экспериментально и математически аппроксимируется как ряд в виде многочлена шестой степени с f_{max} . Остальные неизвестные (угол поворота $w'(x)$, момент $M(x)$, перерезывающие $Q(x)$ и реактивные $P(x)$ усилия

определяются с использованием методов численного или аналитического дифференцирования функции перемещений $W(x)$.

ВЫВОДЫ

1. Контактные однопараметровые упругие модели с постоянной жесткостью более достоверно характеризуют вертикальные линейные перемещения основания для достаточно жестких балок (полос). Эта модель не описывает прогибы балки при равномерно-распределённой нагрузке, поскольку считается, что реактивные давления $P(x)$ вдоль балки не меняются.

2. Контактные двухпараметровые модели с постоянной изгибной жесткостью C_2 соответствующие упругим законам хотя и формально учитывают распределительную свойства основания, тем не менее она предполагает что радиус кривизны (первая производная от перемещений) и численное значение параметра C_2 считается известной. Кроме того в уравнении (4) функция перемещений $w(x)$ имеет жесткую зависимость с ее первой производной $w'(x)$. По этой причине она характеризует прогиб балки и не может быть использована для определения общих вертикальных перемещений, присущей модели Винклера – Цимермана. По существу, уравнение (4) характеризует одно-параметровую C_2 модель для определения изгиба балок $w'(x)$ и функции усилий (M, Q) , что приводит к появлению расхождения между расчетными и реально наблюдаемыми на практике результатами.

3. Широко распространенная модель упругого полупространства в отличие от выше рассмотренных контактных отличается, тем что напряжения распространяются по всему объему. В этом случае распределяющая способность грунта принимается как для сплошной среды. Сравнивая результаты расчетов с результатами экспериментов несложно увидеть, что в первом случае деформация балки нагруженная распределенной нагрузкой ожидается большие, намного превышающие реальные прогибы балки в грунтах.

4. Известно, что при расчете балки, плиты на грунтовом основании используется конструкционная жесткость. Сдвиговая жесткость грунтового основания в расчетах полностью игнорируется. Предложенное расчетное выражение сдвиговой жесткости грунта позволяет более точно вычислять функцию перемещения и максимальный прогиб конструкции фундамента.

5. Представленная авторами модель грунтового основания позволяет более реально принимать функцию реактивного давления грунта. Причем в зависимости от выбранного коэффициента k модель трансформируется между моделью Винклера и предложенной авторами моделью, характеризующей реактивное давление.

ЛИТЕРАТУРА

1. Пастернак П.Л. Основы нового метода расчета фундаментов на упругом основании при помощи двух коэффициентов постели.-М.:Госстройиздат, 1954.-56с.
2. Филоненко-Бородич М.М. Простейшая модель упругого основания, способная распределять нагрузку: Труды МЭМИИТ, 1945.-Вып.53.с,16-25.
3. Власов В.З., Леонтьев Н.Н. Балка и плиты оболочки на упругом основании.-М.:Физматгиз.1960.-492 с.
4. Горбунов-Пасадов М.И., Маликова Т.А. Расчет конструкций на упругом основании.М., Стройиздат, 1973.
5. Гильман Л.С.К вопросу об определении напряжений на поверхности упругой среды. Труды ЛИИПС, вып.1,1934г.
6. Хасанов А.З., Хасанов З.А. Основания и фундаменты на лессовых просадочных гуртах.Ташкент:ИПТД «Узбекистон», 2006.158 с.
7. Хасанов А.З.,Турсунов Ш., Хасанов З.А. Экспериментальные и теоретические исследования расчетных параметров жесткости грунтов. Труды конференции. Новочеркасск.2018 г.
8. Хасанов А.З., Хасанов З.А.и др. Определение напряжений в массиве грунта от действия внешних нагрузок. Журнал «Проблемы механики». №2-3 2017. Ташкент.
9. Симвулиди И.А. Расчет инженерных конструкций на упругом основании. М., Высшая школа, 1979, 479 с.
10. Хасанов А.З., Турсунов Ш.А., Турсунова Д.Э.,Опытное изучение балки в упругом основании в прямом лотке, Техноконгресс, 25-29, 2018

11. Хасанов А.З., Турсунов Ш.А., Турсунова Д.Э., Экспериментальные и теоретические исследования параметров жесткости грунтов при сжатии и изгибе, Web of Scholar. 6 (24) 2018
 12. Турсунов Ш.А., Determination of an Effective Method as a Result of Calculation Methods of Reinforcement of Reinforced Concrete Plate, Journal of Innovative Studies of Engineering Science (JISES) 4 (2), 151-156
 13. Турсунов Ш.А., Method of reinforcing reinforced concrete plate with carbon fiber fabric, international bulletin of engineering and technology 5 (3), 115-119
- Турсунов Ш.А., Experimental and theoretical investigations on shear rigidity of soil, Proceedings of the v central asian conference on soil mechanics and geotechnical engineering (V Cacsmsg), 2022